

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA AHLOQIY SIFATLARNI SHAKLLANTIRISHNING PEDAGOGIK SHARTLARI

Ashurova Aziza Erkinovna

O'zbekiston, Termiz shahridagi Prezident maktabi xodimi

aziza_ashurova_1989@mail.ru

[+998936344774](tel:+998936344774)

Annotatsiya: maqolada maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarda ahloqiy sifatlar shakllanishining pedagogik xususiyatlari muammosini ilmiy nazariy metodik, ijtimoiy-siyosiy manbalar asosida o'rganish, amaliyotdagi mavjud holatni tahlil qilish. Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarda ahloqiy sifat tushunchasining bolalardagi pedagogik va ijtimoiy ahloqiy xususiyatlariga o'zaro aloqadorlikni aniqlash va asoslash haqida bayon etilgan.

Kalit so'zlar: ahloqiy tarbiya, ahloqiy sifat, ahloqiy tasavvur va bilimlar, madaniy xulq-atvor va ijobiy munosabatlarni shakllantirish, ahloqiy xis-tuyg'ular va munosabatlarni rag'batlantirish, xulq-atvor normalari va qoidalari.

Insonning barkamolligi uning ma'naviy dunyosi qandayligi bilan belgilanadi. Yaxshi tarbiya kishining qimmatbaxo boyligidir. O'zbek xalqining ma'naviyati xaqiqatgo'y va adolatli bo'lish, jaxolat va qabixlik yo'lini to'sish, insoniylik, mehr-shafqat, ma'rifat, do'stlik, mardlik, birodarlik, mexmondo'stlik, poklik, xushxulqlik, insof, vatanparvarlik kabi insoniy fazilatlarni singdirishga chaqiradi.

O'zbek xalqining urf-odatlarini, turmush tarzi, ta'lim-tarbiya, madaniyat an'analari moziyning uzoq-uzoq asrlariga borib taqaladi. Hozirgi va kelajak avlodimiz kishilari o'zbek milliy ma'naviyatini yaxshi bilishlari va unga rioya qilishlari lozim. Shundagina jamiyat to'q, farovon, kishilar osoyishta va madaniy xayot kechiradilar. Bu xamisha xamma avlod tomonidan e'tirof etilgan.

Axloqiy tarbiya-shaxsni xar tomonlama rivojlantirishning muhim tarkibiy qismidir. U bolalarga ahloqiy tasavvur va bilimlarni singdirish, ularda shaxsning ahloqiy his-tuygu va sifatlarini, ijobiy munosabatlar va xulq madaniyatini tarbiyalashga qaratilgan jarayondir.

Axloq kishilarning xulq-atvor normalari va qoidalarini, ularning o'z-o'ziga, boshqa kishilarga, mehnatga, jamiyatga munosabati kabi ahloqiy tushunchalarni o'z ichiga oluvchi ijtimoiy ongning aloxida bir shaklidir. Ahloq sinfiy xususiyatga ega, chunki ahloq xis-tuygu, tushuncha va printsiplar ma'lum ijtimoiy formatsiyaga xos bo'lib, ijtimoiy tuzum o'zgarishi bilan u ham o'zgaradi. Bizning jamiyatimizdagi ahloq, eng yaxshi umuminsoniy xulq normalarini o'z ichiga olgan bo'lishi kerak.

Maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish, bolalarning sifatli maktabgacha

ta'limdan teng foydalanishini ta'minlash, maktabgacha ta'lim xizmatlarining nodavlat sektorini rivojlantirish maqsadida, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 2018-yil 30-sentyabrdagi "Maktabgacha ta'lim tizimini boshqarishni takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-3955-son qaroriga muvofiq:

- O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasiga muvofiq holda maktabgacha ta'lim sohasidagi normativ huquqiy bazani yanada takomillashtirish;
- maktabgacha yoshdagi bolalarning har tomonlama intellektual, ahloqiy, estetik va jismoniy rivojlanishi uchun shart-sharoitlar yaratish;
- bolalarning sifatli maktabgacha ta'lim bilan qamrovini oshirish, undan teng foydalanish imkoniyatlarini ta'minlash, mazkur sohada davlat-xususiy sherikligini rivojlantirish;
- maktabgacha ta'lim tizimiga innovatsiyalarni, ilg'or pedagogik va axborotkommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish;
- maktabgacha ta'limni boshqarish tizimini takomillashtirish, maktabgacha ta'lim muassasalari faoliyatini moliyalashtirish shaffofligi va samaradorligini ta'minlash;
- maktabgacha ta'lim tizimiga maktabgacha ta'lim tizimi xodimlarini tayyorlash, qayta tayyorlash, malakasini oshirish, tanlab olish va rivojlantirishga mutlaqo yangi yondashuvlarni joriy etish;
- maktabgacha ta'lim muassasalarida bolalarning sog'lom va balanslashtirilgan ovqatlanishini, sifatli tibbiy parvarishini ta'minlash, maqsadida bugungi kunda ta'lim tizimining eng yuqori bo'g'ini bo'lgan maktabgacha ta'lim tizimida yosh avlodni tarbiyalash masalasi ko'ndalang turadi. Ularning tarbiyasidagi aynan ahloqiy xatti-harakatlarini psixologik jihatdan shakllantirish bugunning dolzarb masalasiga aylanib bormoqda.

Demak ahloq haqida gap ketganda biz aynan bolaning 3 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan maktabgacha yoshi bolalik davrining katta bir qismini tashkil etadi. Asosan mana shu davrdan boshlab bolaning mustaqil faoliyatlari rivojlanadi hamda shaxsiy individual xususiyatlari (shaxsiy fazilatlarini) tarkib topa boshlaydi.

Bolada ahloqiy tarbiya jarayonida ahloqiy xususiyatlar kamolga etadi. Ahloqiy xususiyatlarning rivojlanishi jarayonida eng avvalo ular o'zlarining boshqalar bilan bo'ladigan munosabatlarini ongli tushuna boshlaydilar, tengdoshlari va kattalar bilan bo'ladigan munosabatlarida ahloq saboqlari rivojlana boradi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarni ahloqiy jixatdan tarbiyalash vazifasi va mazmuni bolaning ma'naviy dunyosini, uning ongini, ahloqiy xislarini, shaxsiy sifatleri va xulqini tarbiyalash va rivojlantirishni taqozo etadi. Ahloqiy tarbiyaning vaziflari asosan quyidagilardir:

- Bolalarda ahloqiy xis-tuyg'ular, tasavvurlar va hatti-harakatlarni tarbiyalash.
- Xulq madaniyati va ijobiy munosabatlarni tarbiyalash.
- Shaxsda ahloqiy xis-tuyg'ularni tarbiyalash.
- Xulqdagi salbiy xislarni barxam toptirish.

Bu umumiy vazifalar yosh guruhlari bo'yicha konkretlashtiriladi va o'quv tarbiyaviy jarayonining mazmunida o'z aksini topadi. Ahloqiy tarbiyaning vazifasi va mazmuni bog'chadagi ahloqiy tarbiya berishning asosiy printsiplari va pedagogik shart-sharoitlariga rioya qilish asosida bajariladi. Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalar ahloqiy tarbisining vazifasi hamda mazmuniga muvofiq uning printsiplari ishlab chiqilgan. Ular quyidagilardan iboratdir:

1. g'oyaviy va tarbiyaviy ishning ma'lum maqsadga qaratilganligi;
2. ta'lim-tarbiya ishiga bola shaxsini hurmat qilgan xola yondoshish;
3. axloqiy tarbiya ishini xayot va zamon bilan bog'lab olib borish;
4. bolalarning faolligi;
5. jamoada tarbiyalash;
6. tarbiyaviy ishning sistemaliligi va izchilligi;
7. ta'sirchanligi;
8. oila, bog'cha hamda kattalar tarbiyaviy ta'sirining birligi;
9. boladagi ijobiy sifatlarga suyanish;
10. bola shaxsini har tomonlama rivojlantirishni ko'zda tutish.

Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarga ahloqiy tarbiya berishda har xil metod va usullarni qo'llash muhim ahamiyatga ega. Ahloqiy tarbiya metodlari-bolalarning ahloqiy tasavvur va bilimlarini egallab olishiga, ularda ma'daniy xulq va ijobiy munosabatlarni, shaxsning ahloqiy xis-tuyg'ulari va sifatlarini tarbiyalashga qaratilgan faoliyat hisoblanadi. Ahloqiy tarbiya metodlari quyidagi guruhlarga bo'linadi:

I-guruh axloqiy ongini, ya'ni axloqiy tasavvur va bilimlarni, ularni bajarish xoxishini shakllantirishga qaratilgan metodlar.

II-guruh madaniy xulq-atvor va ijobiy munosabatlarni shakllantirishga qaratilgan metodlar.

III-guruh axloqiy xis-tuyg'ular va munosabatlarni rag'batlantirishga qaratilgan yordamchi metodlardir.

Hamma guruh metodlari axloqiy xis-tuyg'ular va shaxsiy sifatlarni tarbiyalashni ta'minlaydi.

Bu guruh metodlariga qo'yitladigan asosiy talablar: bolalarni yaxshilik va yomonlik to'g'risidagi tasavvurlarini e'tiborga olish, axloqiy xulq-atvor normalarini muhokama qilish uchun maxsus yaratilgan vaziyatda bolalarning o'zlarini faol qatnashtirish; har bir bolaning xis-tuyg'usiga extiyotkorlik bilan munosabatda bo'lish.

Bolani noo'rin tanqid qilish, uning ustidan kulish, unga nisbatan e'tiborsizlik qilish qat'iy man etiladi. Hamma metodlarda ma'lum izchillik bilan kompleks ravishda foydalaniladi. Bu metodlarning asosiy vaziflari quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- bolalarda ijobiy, axloqiy xislarni qo'zg'ata olish, asar qaxramonlariga hamdardlik bildirish, yutug'idan quvonib, muvaffaqiyatsizligi birgalashib achinish;
- bolalarga tushunarsiz bo'lgan ayrim axloq qoidalarning mazmunini ochib berish;
- axloqiy mavzulardagi hikoyalardan mashg'ulotlarda, sayrlarda, bolalarning o'z xayoti bilan bog'liq bo'lgan joylarda ham foydalanish.

Shunday qilib, bolalarning ahloqiy tasavvur va tushunchalarni egallab olib, uni kundalik odatga aylantirishlari uchun bolalarning kattalar rahbarligidagi qizg'in faoliyati tashkil etilishi lozim. Tarbiyachi bola shaxsida ahloqiy xis-tuyg'ularni tarbiyalash uchun hamma vosita va metodlarni qo'llaydi, chunki u shunday qilingandagina yaxshi xulq namunalari o'rgatishi mumkin.

Mana shu ning uchun bu yoshdagi bolalarning xulq-atvorlari, ahloqiy sifatlari, xatti-harakatlari, qiziqish va ehtiyojlari ilk yoshdagi bolalarnikidan keskin farq qiladi. Bu esa, o'z navbatida, ilk yoshdagi bolalar bilan maktabgacha yoshdagi bolalar ta'lim tarbiyasiga ham turlicha munosabatda bo'lishni taqozo qiladi. Maktabgacha yoshdagi davrda muhit bilan bo'lgan munosabatlarda anchagina o'zgarishlarni yuzaga keltiradi. Bir tomondan, bola kattalarning doimiy yordamlaridan ancha ozod bo'lib, ulardan bir qadar uzoqlashadi, ikkinchi tomondan, kattalar bilan bo'lgan munosabatlari murakkab, ko'p tomonlama xarakter kasb eta boshlaydi. Maktabgacha yoshidagi bolalarning rivojlanishida ularda paydo bo'ladigan xilma-xil ehtiyoj va qiziqishlar juda katta ahamiyatga ega. Chunki, ehtiyoj va qiziqishlar bolalarni u yoki bu harakatga undovchi, ularni ishga soluvchi stimulyator (omil) hisoblanadi. Bog'cha yoshidagi bolalarda ijtimoiy intellektual va ahloqiy ehtiyojlar yaqqol ko'rinishda boshlaydi. Agar bog'chagacha tarbiya yoshidagi bola uzoq vaqt davomida yolg'iz o'zi biron o'yinchoq bilan mashg'ul bo'lib o'tira olsa, bog'cha yoshidagi (xususan o'rta va katta guruh bolalari) bola bunday yolg'iz o'ynashga toqat qila olmaydi. Ularda o'zlariga yaqin bo'lgan katta odamlar va tengdoshlari bilan munosabatda bo'lish ehtiyoji tug'iladi. Ular tor oila doirasidagi munosabatlar bilan o'z ehtiyojlarini qondira olmay, kengroq doiradagi munosabatlarga intila boshlaydilar. Natijada bu yoshdagi bolalarning ijtimoiy munosabat va faoliyat doiralari tobora kengayib boradi.

Qadim-qadimdan o'zbek, sharq klassiklari ijodida ahloq-odob masalasi markaziy o'rinni egallab kelgan. Kaykovusning «Qobusnoma»sidan tortib, Al-Xorazmiy, Abu Nasr Farobiy, Abu Rayxon Beruniy, Abu Ali ibn Sinolarning nazmiy va nasriy asarlarida, Yusuf Xos Hojibning «Qutadg'u bilik» («Baxt keltiruvchi bilim»), Axmad Yugnakiyning «Hibatul haqoyiq» («Haqiqat sovg'alari»), Imom Ismoil al-Buxoriyning «Al-Adab Al-Mufrad» («Adab durdonalari») kabi jahonga mashhur asarlarida, Alisher Navoiyning o'lmas she'riyatida, Munis Xorazmiyning «Zavodi ta'lim»ida, Kamoliddin Husayn Voiz Koshifiyning «Ahloqi Muxsimiy», «Ravzati shaxodat» («Shaxodat bog'i») kabi asarlarida ahloq, odob masalalari yoritilgan. Koshifiyning asarlaridagi ta'lim-tarbiya, ahloq masalalari ko'pchilik uchun andoza, namuna, odob normasi sifatida qisqa, asosli, lo'nda qilib yozilgan.

Koshifiyning fikricha, inson fazilati uning egallagan ta'lim-tarbiyasiga bog'liq. Shunday qilib u odobli xisoblanishi mumkin. «Odob-bu qalbni yomon so'zlardan va nojo'ya xulqdan saqlay olish, o'zini va o'zgalarni ham xurmat qila bilishdir», deydi olim. Uning fikriga yaqin fikrni A. Navoiy ijodida xam ko'ramiz. «Odobli inson barcha odamlarning yaxshisidir va barcha odamlar uchun yoqimlirog'idir»,- deydi buyuk shoir. By bilan u kishilarning insoniylik belgisi uning odobli, ahloqli ekanligi bilan o'lchanadi, deb ta'kidlaydi va barcha insonlarni yaxshi xulqli bo'lishga chaqiradi.

Abu Nasr Farobiy inson o`zining yaxshi xulqi bilan baxt-saodatga erishishi mumkin, deydi.

Zamonamizning yirik ma`rifatparvarlaridan bo`lmish Abdulla Avloniy inson barkamolligi uning aqlida, jismoniy sog`lomligida xamda odobli xushxulqida, deb biladi.

Abdulla Avloniy til va so`z odobi haqidagi umuminsoniy fikrlarni shunday ta`riflaydi: «... so`z insonning daraja va kamolini, ilm va fazlini ulchab kursatadigan tarozidir. Akl soxiblari kishining dilidagi fikr va niyatini, ilm va kuvvati, qadr va qimmatini so`zlagan so`zidan bilurlar».

Ahloqiy ongda emotsional tomon intellektual tomon bilan (tajriba va aql) chambarchas bog`lanib ketadi. Xissiy tajriba bo`lmasa, aql bo`m – bo`sh va o`z navbatida aql ishtirok etmagan xissiy tajriba ko`rdir, deb ta`kidlagan edi buyuk nemis faylasufi I.Kant.

Ahloqiy ongning uziga xos va ayni paytda eng muxim elementi shaxsning ahloqiy sifatlaridir. Ular ijobiy va salibiy ahloqiy sifatlarga bo`linadi.

Ijobiy ahloq sifatlari:

- kamtarlik;
- mehnatsevarlik;
- xushmuomalalik;
- rahimdillik;
- oliyjanoblik;
- rostguylik.

Salbiy ahloq sifatlari:

- xoinlik;
- yolg`onchilik;
- xasadgo`ylik;
- irodasizlik;
- munofiqlik kabilarga bo`linadi.

Ijobiy ahloqiy sifatlari shaxsning buyuk boyligi xisoblansa, salbiy sifatlari esa uning nuqsonlari xisoblanadi. Xamma davrlarda xam ahloqiy sifatlari muayyan mafkuraning umumiy yo`nalishi bilan belgilangan.

Xulosa qilib aytish mumkinki, ahloq ijtimoiy taraqqiyot maxsuli bo`lganligi uchun unga doim uzgarib boradigan ijtimoiy borliq ta`sir ko`rsatib turadi. U o`zida jamiyatga xos bo`lgan barcha o`zgarish va ziddiyatlarni aks ettiradi. Shuning uchun har qanday yangi ahloq jamiyat xayotida muhim rol o`ynagan xalq ommasi faoliyati natijasida qaror topadi. Shuning uchun bugungi kunda maktabgacha ta`lim tizimida ma`nan mukammal va intellektual rivojlangan shaxsni tarbiyalash bugungi kunning dolzarb muammolaridan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar

- 1.I.A.Karimov «Barkamol avlod orzusi» - Toshkent 1999 y.
- 2.O`zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi - Toshkent 1992 y.

3. O'zbekiston Respublikasi maktabgacha tarbiya. Toshkent 1992 y.
4. Maktabgacha tarbiya muassasasi to'g'risidagi nizom. - Toshkent 1995 y.
5. «Bolalar bog'chasining katta tarbiyachisi» - Toshkent 1991 y.
6. V.G.Nichaeva. Maktabgacha yoshdagi bolalarni mehnatda tarbiyalash - Toshkent. O'qituvchi -1995 y.
7. O'.Otavaliyeva. Bola tarbiyasida bog'cha va oila hamkorligi. O'qituvchi 1994 y.
8. V.G.Negacheva, T.A.Markova. Bolalar bog'chasida ahloqiy tarbiya. O'qituvchi - 1990
9. V.G. Lomkova., P.G.Samorunova. Maktabgacha tarbiya pedagogikasi. O'qituvchi -1991-1992 yy.
10. P.Yusupova. Maktabgacha tarbiya pedagogikasi. O'qituvchi -1993 y.
11. [lex.uz/news/Prezident-2030-yilgacha maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirish bo'yicha 3326-sonli qo'shma qarori](http://lex.uz/news/Prezident-2030-yilgacha-maktabgacha-talim-tizimini-rivojlantirish-bo-yicha-3326-sonli-qo-shma-qarori).
12. V.G.Negacheva, T.A.Markova. Bolalar bog'chasida ahloqiy tarbiya. O'qituvchi – 1990
13. Gumanitarno-pedagogicheskiy institut kafedra «Pedagogika i metodiki prepodavaniya» 44.04.02 Psixologo-pedagogicheskoe obrazovanie «Nachalnoe obrazovanie» magistrskaya dissertatsiya A.A. Vidrenkova Tolyatti 2016 god, 156-list.

